

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ ТА ПРОТОТИПІВ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ ГАЛУЗІ Б'ЮТІ ІНДУСТРІЇ

Трусова Єва ¹, Мітков Вадим ² [0009-0004-3727-9719]

¹ здобувач вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
Україна evaeva.trusova@gmail.com

² аспірант, викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
Україна vadik.mitkov@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена аналізу та порівняльному огляду інтерфейсів існуючих мобільних додатків для галузі б'юті індустрії. Дослідження спрямоване на виявлення ключових особливостей та функціоналу, які забезпечують зручне використання додатку. У ході роботи були виявлені влучні дизайн рішення і вказані недопрацювання.

Ключові слова: аналіз аналогів, мобільні додатки, б'юті індустрія, дизайн інтерфейсів.

За час перебування у Німеччині, шляхом звичайного спостереження, було виявлено відсутність зручних мобільних додатків для галузі б'юті індустрії. Особливу важкість браку швидкої та зручної пошукової системи у вигляді додатку відчули на собі українці, які через повномасштабне вторгнення вимушені були покинути свої домівки та відправитись у невідоме. На теренах іншої країни наш народ намагається усіма силами знайти те рідне, доступне і зрозуміле, що було вдома. Саме тому було вирішено створити мобільний додаток, який би охопив усі сфери б'юті індустрії і допоміг українцям хоч трішки відчувати себе вдома.

Першим і найголовнішим етапом для створення красивого, зручного та функціонального мобільного додатку є аналіз аналогів та прототипів вже наявних застосунків. Аналіз аналогів продемонструє вдалі рішення, врахує невдачі, визнає ключові принципи, які допоможуть створити конкурентоздатний продукт.

Рис. 1. Дизайн інтерфейсу мобільного додатку «Beauty Skincare»

Дизайн інтерфейсу наявного мобільного додатку «Beauty Skincare» (див. рис. 1.1) демонструє переважне використання рожевого кольору як основного кольору мобільного додатку. За психологією сприйняття кольору, рожевий колір - це колір наївності, дитячості і в цілому, відразу асоціюється з жіночністю, ніжністю і романтичністю (Бондаренко, 2021, с. 143). Наталія Власюк, магістр реклами і PR, каже що при з'єднанні рожевого кольору з білим, рожевий випромінює молодість, веселощі, енергію, гостроту і впевненість, але опитування жінок на тему, що вони думають про цей колір, дало результати, що їм він не подобається, тому що він змушує відчувати себе і виглядати маленькими дівчатками, які, на жаль, можуть бути досить вразливими (Власюк, 2021). Тому використання переважно рожевого кольору ми вважаємо не доречним у дизайні мобільного додатку для галузі б'юті індустрії.

Рис. 2. Мобільний додаток «Spa&Salon»

Рис. 3. Мобільний додаток «Spa&Salon»

Мобільний додаток «Spa&Salon» (див. рис. 2, 3) має логотип при завантаженні та інтерфейс розроблений у персикових відтінках. «Домашній» екран створено за допомогою карток на яких розташована вся інформація. Після реєстрації додаток дає можливість увімкнути пошук за геолокацією (рисунок 1.3), тим самим допомагає користувачеві знайти потрібний магазин чи салон, який знаходиться поблизу його міста перебування.

App Design

Service for choosing
the best master
or salon in the
beauty industry

Рис. 4 Додаток «Chers.ai»

На рисунку 4 зображено інтерфейс додатку «Chers.ai». Одразу можна побачити, що на екрані реєстрації відсутня окрема кнопка «zareєструватися». Відсутність цієї кнопки обмежує свободу у виборі способу реєстрації майбутнього користувача мобільного додатку.

Рис. 5 Экраны додатку «Chers.ai»

Рисунок 5 демонструє «домашній» екран додатку «Chers.ai», на якому незвичним способом продемонстровані сфери послуг які надає застосунок. Використання зображення дівчини і поряд кнопок зі спектром послуг забезпечує додатку зі сфери б'юті індустрії суттєву відмінність від його аналогів. «Домашній» екран і екран «мапа» демонструє рисунок 1.5. На «домашньому» екрані є картки зі списком салонів з різноманітними послугами, на яких вказана ціна, відгуки і розташування, також угорі є пошукова строка. Екран «мапа» також має кнопку ціни, дати, розташування салону і пошукову строку. Розміщення на одній ділянці спектру фільтрів допомагає користувачу одразу бачити на мапі розташування відносно заданих параметрів.

Якщо подивитись на кнопки «список» і «карта», можна побачити кольоровий дисбаланс між натиснутою кнопкою та ненатиснутою. У цьому випадку повинно бути, що фіолетовим кольором визначається натиснута кнопка, а білим кольором ненатиснута.

У порівнянні з додатком «Chers.ai», додаток «Care» (рис. 6) також має картки на головному екрані зі списком послуг, пошукову строку і набагато ширший вибір фільтрів, але при цьому немає мапи та можливості задати точну відстань розташування послуг відносно міста перебування користувача.

Рис. 6 Інтерфейс додатку «Care»

Додаток створено у зелених кольорах, які асоціюються зі свіжістю, спокоєм, природою, він відразу натякає на молодість, натуральність, життєву силу та релакс (Бондаренко, 2021, с. 143).

a)

b)

Рис. 7 Панелі навігації

Порівняймо панель навігації додатку «Care» (див.рис. 7 a) і додатку «Chers.ai» (рис. 7 b). Панель навігації мають 2 однакові іконки: «профіль користувача» і «календар». Меню додатку «Care» має ще 3 основні іконки: «домашній екран», «пошук» і «геолокація». У свою чергу додаток «Chers.ai» має «подарунки», «додати опцію» і «відгуки».

При попередньому аналізі бачимо, що «домашній екран» додатку «Care» вже має пошукову строку, що у свою чергу унеможлиблює розташування іконки «пошуку» на панелі навігації.

Додаток «Chers.ai» має іконку «додати опцію» по центру навігаційної панелі, що не дуже зрозуміло. Дизайнер прототипу запевняє, що ця іконка символізує «домашній екран». Іконка «відгуки» також має нелогічне розташування, оскільки відгуки мають бути під профілем майстра чи салону з надання послуг.

Підсумовуючи вищезазначене можемо зробити висновки, що використання переважно рожевого кольору у дизайні мобільного додатку є недоречним. Створення «домашнього» екрану за допомогою використання карток робить дизайн мобільного додатку зі сфери б'юті індустрії схожим на його аналоги. Відсутність кнопки «zareestruvatys'я» на першому екрані обмежує свободу вибору користувача. Окремо зауважимо, що дизайнерам слід приділяти особливу увагу до вибору та розташування іконок на панелі навігації.

Літературні джерела

1. Бондаренко, А. В. (2021). Психологія сприйняття кольору в рекламі та маркетингу. *Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, історії, психології та педагогіки*, 37 (1), 142-144.
2. Власюк, Н. (2021). Психологія дизайну: рожевий в маркетингу і брендингу. URL: <https://marketer.ua/ua/design-psychology-pink-in-marketing-and-branding/>